

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА И РЕЧИ

Сиддикова Мадина

Абдугафорова Юлдузхон

студенты факультета русского языка и литературы

Кокандского государственного педагогического института

Зияева Хушнудабону Илхомжон кизи

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416760>

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность и эффективность внедрения информационных технологий в преподавание иностранных языков. Учитываются дидактические характеристики и функции информационных технологий, а также их влияние на усиление процесса обучения письменной речи на иностранном языке.

Ключевые слова: информационные технологии, письменная речь, обучение иностранному языку, дидактические свойства.

Всеобщая компьютеризация общества оказывает огромное влияние на систему образования и всю нашу жизнь, поэтому уделяется внимание такому виду речевой деятельности, как письменная речь. Владение письменной речью позволяет использовать знания иностранных языков, общаться с носителями языка с использованием современных средств коммуникации, таких как Интернет, электронная почта, SMS и т.д. Находясь вне языковой среды. Умение писать личные и официальные письма, необходимость заполнять анкеты и формы документов помогут студенту освоить письменное общение на изучаемом им языке.

Э.Г.Азимов и А.Н.Щукин вслед за письменной речью понимают форму речи, которая связана с выражением и восприятием мыслей в графической форме. Письменная речь включает в себя 2 вида речевой деятельности: продуктивную (письмо) и рецептивную (чтение). Это может осуществляться средствами массовой коммуникации (книги, пресса и т.д.) и индивидуального общения (письма, заявления, поздравления, планы, диссертации, резюме и т.д.). Письменная речь - продуктивный вид речевой деятельности, обеспечивающий выражение мысли в графической форме. Обучение письму включает в себя работу над техникой письма (графика, орфография, пунктуация) и письменным выражением мыслей (письменная и продуктивная речь) на изучаемом языке [1].

Е.Н.Соловова выделяет следующие цели обучения письменной речи – «научить учащихся писать на иностранном языке те же тексты, которые

образованный человек умеет писать на родном языке: заполнение анкет, написание различных видов писем и ответов на них, включая как личные, так и официальные, составление автобиографии/резюме, написание заявлений (в том числе о приеме на работу, зачисление на учебу и т. д.), написание рецензий, аннотаций, докладов, написание сочинений/эссе, написание поздравительных открыток, записок» [3]. Задачей обучения иноязычному письму является расширение кругозора и знаний, овладение культурной и интеллектуальной подготовкой к созданию письменных речевых произведений, с формированием необходимой графической автоматизации учащихся, навыков речемыслительной деятельности и умения формулировать свои мысли в соответствии со стилем письма, содержанием предмета, стиль речи и графику письменного текста. Это также включает в себя формирование подлинных представлений о графическом формате.

Сегодня, с помощью информационных технологий, процесс изучения иностранного языка может быть приближен к реальной ситуации как никогда прежде. Таким образом, компьютер, например, в дополнение к этим функциям восприятия той или иной информации, ее обработки, хранения определенных данных в памяти, воспроизведения аудио- и видеоматериалов, компьютер значительно расширяет возможности учителя в плане индивидуализации обучения и активизации познавательной деятельности школьников в процессе изучения иностранного языка. Вы можете выстроить учебный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями учащихся. Это дает учащимся возможность работать в своем собственном темпе и позволяет им самостоятельно выбирать скорость и объем обучения, которые они считают наилучшими для себя.

«Информационные технологии – это система методов и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения и использования информации на основе применения современных компьютерных и других технических средств» [6]. Выделяется следующая цель использования информационных технологий на уроках английского языка. Повышение мотивации к изучению языка. Развивать речевые навыки. Увеличивать объем языковых знаний. Расширять знания о социокультурных особенностях страны изучаемого языка. Развивать способность и готовность к самостоятельному изучению английского языка. [2]

Во время уроков иностранного языка средства информационных технологий позволяют эффективно выполнять широкий спектр дидактических задач. Например, компьютеры и другие IT-инструменты помогают учителям в формировании навыков чтения и письма, помогают учащимся более продуктивно пополнять свой словарный запас и в то же время изучать иностранный язык, важной задачей преподавателя является создание благоприятных условий для практического овладения языком для каждого учащегося, выбор такого метода обучения, который позволяет каждому студенту проявить свои творческие способности и активность, и заключается в активизации познавательной деятельности учащихся.

Современные информационно-коммуникационные технологии обладают множеством дидактических характеристик и функций. «Дидактические свойства современных ИКТ – основные характеристики, признаки конкретных технологий, отличающие одни от других, существенные для дидактики (включая лингводидактику) как в плане теории, так и в плане практики. Под дидактическими функциями современных ИКТ понимаются внешние проявления средств ИКТ, используемые в учебно-воспитательном процессе для реализации поставленных целей»[5]. В своей работе П.В. Сысоев выделяет 8 дидактических характеристик современных ИКТ, которые влияют на усиление процесса изучения иностранного языка.

1. Многоязычие и мультикультурализм информационных ресурсов Интернета. Изучение, сопоставление и сличение материалов, посвященных различным культурным группам, а также вариантам изучаемого языка, позволит не только реализовать принципы культурного диалога, но и сформировать у учащихся понимание языкового и культурного разнообразия страны изучаемого языка, как нормы культурного общения. сосуществование в современном мультикультурном мире.

2. Многоуровневый характер информационных ресурсов Интернета. Информация, представленная в Интернете, имеет разные уровни лингвистической сложности, что позволяет использовать информационные ресурсы Интернета на всех этапах обучения.

3. Интернет-ресурсы различных функциональных типов. Типы текстовых, графических и аудиовизуальных материалов подскажут вам, как извлекать необходимую информацию из различных источников.

4. Мультимедийные ресурсы. Мультимедийные ресурсы позволяют услышать речь носителей языка и познакомиться с культурой страны изучаемого языка.

5. Гипертекстовая структура документа. Это свойство создает условия для быстрой навигации с большим объемом информации.

6. Возможность создать личную пользовательскую зону. Создавая и поддерживая свои собственные страницы в разных социальных сетях и общаясь с разными мессенджерами, вы можете развить способность представлять себя, рассказывать о своих интересах и позиционировать себя как представителя своей страны или культуры.

7. Возможность организации синхронного и асинхронного общения. Синхронное общение может быть реализовано через чат, Skype. Асинхронное общение осуществляется через электронную почту, форумы и блоги. Это свойство может быть использовано, например, для установления контакта и коммуникации между учащимися и их иностранными сверстниками или между школьниками и учителями.

8. Возможность автоматизации процесса информационно-методического обеспечения, организации управления учебной деятельностью обучающихся и их менеджмент. Современные ИТ-инструменты позволяют частично или полностью автоматизировать учебную деятельность и ее контроль [7].

Помимо вышеперечисленных особенностей, современные информационно-коммуникационные технологии обладают дополнительными дидактическими возможностями, которые позволяют значительно усилить процесс изучения иностранного языка. К таким дидактическим функциям относятся: «выстраивание индивидуальной образовательной траектории; реализацию педагогической технологии обучения в сотрудничестве; развитие умений самостоятельной учебной деятельности» [7].

Наиболее часто используемые ИТ-инструменты в образовательном процессе включают электронные учебники и методические пособия, проверенные с использованием компьютеров и мультимедийных проекторов, образовательные интернет-ресурсы, видео- и аудиооборудование, электронные энциклопедии и справочники, DVD-диски и компакт-диски с картинками и иллюстрациями, тренажеры и тестовые программы, исследования и проекты. с точки зрения направления, ИТ-инструменты можно классифицировать следующим

образом: для поиска информации (forinformationretrieval); Yandex.ru .ru, Mail.ru ,Google.com Для манипулирования текстом (MicrosoftOffice), для автоматического перевода (MicrosoftOffice), для текста manipulationtranslate.google.ru Для обработка и воспроизведение графики и звука (MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, PhotoShop, CorelDRAW), а также общение (ICQ, Skype).

Одним из наиболее широко используемых ИТ-инструментов в процессе обучения, естественно, можно назвать текстовый редактор MicrosoftOfficeWord. Этот редактор можно использовать как инструмент для создания учебных упражнений или для стимулирования учащихся к созданию текста на изучаемом языке. Примером может служить следующее задание: «напечатайте текст, внесите в него изменения; сократите текст, оставив в нём самую важную информацию; найдите, выделите в тексте ответы на следующие вопросы; поделите текст на смысловые части; восстановите правильный порядок следования предложений; в тексте нет знаков препинания, заглавных букв, пробелов между словами. Восстановите его; найдите и выделите пассивные конструкции (жирным шрифтом, курсивом)»[4]. Использование MS OfficeWord на занятиях позволяет учащимся реализовать дидактические ИТ-функции, такие как построение индивидуальных образовательных траекторий и развитие навыков самостоятельной учебной деятельности. Кроме того, эффективным средством развития навыков письма можно считать различные онлайн-симуляторы. Их использование позволяет реализовать многие дидактические характеристики и функции ИТ: многоуровневые, мультимедийные, гипертекстовые структуры, различные функциональные типы ресурсов, возможность автоматизации процессов информационно-методического обеспечения, управления учебной деятельностью учащихся и их контроля, построения индивидуальных образовательных траекторий и др. развитие навыков самостоятельной учебной деятельности. Это хорошая идея. Среди интерактивных задач с использованием информационно-коммуникационных технологий необходимо обратить внимание на следующие: Обмен электронной почтой с преподавателями и другими учащимися; создание вики-страницы; создание блога; LearningApps.org и другие.

Использование различных заданий поможет усилить процесс обучения письму на иностранном языке, поскольку ИТ-инструменты

предоставляют реальную возможность общаться с учителями, одноклассниками и носителями языка. Например, сервис Twitter полезен для публикации коротких сообщений, информирующих других пользователей о событиях, произошедших в жизни автора на данный момент. С помощью всевозможных мессенджеров, таких как ICQ, Viber, WhatsApp и т.д., вы можете мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями. Блоги полезны для размещения личной информации в открытом доступе (например, ведения дневника). Форум - это своего рода виртуальная площадка для обсуждения различных вопросов и ведения аргументированных споров на разные темы.

Также важно использовать новейшие ИТ-инструменты, позволяющие пользователям пользоваться сетевыми базами данных, различными поисковыми системами, библиотечными каталогами и многим другим. Помогите преподавателю и его ученикам приобщиться к мировым информационным ресурсам. В результате образовательная деятельность в классе и во внеурочное время выходит на принципиально более высокий и эффективный уровень.

Таким образом, еще одним преимуществом его использования при обучении письму является тот факт, что сам процесс обучения становится более динамичным. Учащиеся научатся индивидуально вводить и редактировать текст своих сообщений и эссе, эффективно работать в текстовом редакторе, улучшат свои навыки работы с компьютером и будут работать с электронными версиями различных словарей. Учащиеся имеют возможность осознать практическую значимость полученных знаний, чему активно способствуют использование знаний и умений, приобретенных на занятиях, переписка со сверстниками из других стран, отправка эссе и творческих работ преподавателям и участие в различных проектах.

Активное включение ИТ-инструментов в образовательный процесс вовсе не исключает традиционные методы преподавания, а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения. В то же время использование компьютеров может не только удвоить эффективность обучения, но и мотивировать студентов к дальнейшему изучению английского языка.

Использованная литература:

1. Khushnudabonu, Z. (2022). Methods and techniques for enhancing the intercultural communication activities of students in the study of a foreign

language. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(09), 29-31.

2. Зияева, Х. (2022). Методы и приемы активизации межкультурной коммуникативной деятельности учащихся при изучении иностранного языка. In *Современная наука, общество, образование: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 262-264).

3. Зияева, Х. И. К. (2023). РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ И УЧЕБНАЯ РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ. *Academic research in educational sciences*, 4(KSPI Conference 1), 261-264.

4. Ziyaeva, K. (2023, June). COMMUNICATIVE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 11, pp. 8-11).

5. Ziyayeva, X. (2023). STUDYING THE VOCABULARY AND PHRASEOLOGY OF THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE NATIONAL SCHOOL.

6. Ziyayeva, X. (2022). TRIZ IN READING A LITERARY TEXT (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "KYS" BY T. TOLSTAYA).

7. Ziyayeva, X. (2023). Описание процесса проведения занятий с применением интерактивных технологий в обучении русскому языку на уроках русского языка.

8. Кахарова, Н. (2020). Педагогико-психологические факторы развития интеллектуального потенциала молодежи. in *Library*, 20(2), 3-6.

9. Кахарова, Н. (2019). Актуальность использования интерактивных и дидактических методов на занятиях по русскому языку в общеобразовательных учреждениях. in *Library*, 19(2), 4-8.

10. Кахарова, Н. (2018). Применение информационных технологий при изучении русского языка в начальной школе. in *Library*, 18(1).

11. Кахарова, Н. Н. (2022). Роль информационно-образовательных технологий в обучении русскому языку в неязыковой аудитории. In *НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ* (pp. 128-131).

12. Sheraliyeva, M. (2023). THE INFLUENCE OF INTERNET SLANG ON THE SPEECH CULTURE OF MODERN YOUTH.

13. Sheraliyeva, M. (2023). THE REASONS FOR THE USE OF SLANG BY MODERN YOUTH AS A VARIANT OF THE RUSSIAN NON-LITERARY LANGUAGE.

14. Polovina, L. V. (2023). Borrowed Words And The Problem Of Hybridization In The Russian Language. *Boletin de Literatura Oral*, 10(1), 2172-2178.

15. Половина, Л. В. (2019). Развитие методики обучения русскому языку у студентов педагогических вузов. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-5), 74-76.
16. Aripova, D. V. (2022, March). SEMANTIC FIELD "FAMILY" IN RUSSIAN AND UZBEK IDIOMS. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 21-23).
17. Арипов, М. М., Арипова, Д. В., & Ёкубова, У. М. (2022). ГУГЛ-ФОРМАЛАР АСОСИДА ОНЛАЙН-ТЕСТЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMİY JURNALI, 2(1), 245-248.
18. Арипова, Д. В. (2022). Лексико-Семантическое Поле «Семья» В Русской И Узбекской Лингвокультурах. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI, 6-8.